

O PAPEL DA REPOSIÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL EM PACIENTES APÓS BYPASS GÁSTRICO EM Y-DE-ROUX

The role of the gut microbiota replacement in patients after Roux-En-Y gastric Bypass

Aparecida Tiekō Hirakawa¹

Ângela Alves Nunes²

Vânia Cláudia Olivon³

Jeniffer Michelline de Oliveira Custódio⁴

RESUMO

A obesidade é uma doença prevalente com etiologia multifatorial e complexa, sendo um fator de risco para dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, alguns tipos de câncer além de trazer prejuízos diretos. Também associada diretamente a alteração da microbiota intestinal, reduzindo a diversidade microbiana e proporcionando continuidade da própria obesidade. Este estudo tem como objetivo demonstrar e analisar como a suplementação ou reposição via oral por intermédio de probióticos no pós-operatório do bypass gástrico em Y de Roux (BGYR) pode trazer melhora. Trata-se de uma revisão de literatura que consiste em copilar o conhecimento científico já produzido sobre “O papel da reposição da microbiota intestinal em pacientes após cirurgia de bypass gástrico em Y de Roux,” possibilitando uma compreensão abrangente do problema estudado. A seleção dos descritores empregados na busca foi feita considerando-se a variedade de termos como sinônimos no contexto brasileiro. Foram utilizados os termos: “obesidade, cirurgia bariátrica e microbiota intestinal. E o termo em inglês, “gastric bypass ou “Roux-en-Y gastric bypass, gut microbiota.” Os resultados demonstram que a perda de peso através de BGYR seria uma estratégia para melhorar a saúde do paciente. Essa cirurgia parece aumentar a microbiota intestinal e esse aumento demonstra-se benéfico na perda de peso e na redução de efeitos colaterais do próprio procedimento. Porém alguns estudos demonstram que esta alteração é perene e que provavelmente seria necessário a suplementação oral através de probióticos, cerca de um ano. Observa-se que a reposição de probióticos via oral pós BGYR parece ser importante, já que poderia ocorrer mudança temporária benéfica da microbiota intestinal nos pacientes em pós-operatório, o que poderia aumentar a perda de peso e reduzir sintomas de efeitos colaterais. Portanto, a reposição poderia ajudar a manter a simbiose, sendo necessários mais estudos, pois a flora intestinal é individual e única, não se tendo um protocolo específico de reposição com esses probióticos.

Palavras-chave: Gastric bypass, Cirurgia bariátrica, Microbiota intestinal, Obesidade.

ABSTRACT

Obesity is a prevalent disease with a multifactorial and complex etiology, being a risk factor for dyslipidemia, cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus, some types of cancer, in addition to causing direct harm. It is also directly associated with changes in the intestinal microbiota, reducing microbial diversity and providing continuity to obesity itself. This study aims to demonstrate and analyze how oral supplementation or replacement by means of probiotics in the postoperative period of Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) can bring improvements. This is a literature review that consists of compile the scientific knowledge already produced on “The role of gut microbiota replacement in

¹Graduada, UNIGRAN CAPITAL, tiekonutri@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6590021329517277>, <https://orcid.org/0000-0002-1830-4163>

²Doutora, UNIGRAN CAPITAL, angela.nunes@unigran.br, <https://lattes.cnpq.br/1396045235429968>, <https://orcid.org/0000-0003-0681-2694>

³Doutora, UNIGRAN CAPITAL, vania.olivon@unigran.br, <http://lattes.cnpq.br/9719552613141082>, <https://orcid.org/0000-0001-6689-0972>

⁴Doutora, UNIGRAN CAPITAL, jeniffer.custodio@unigran.br, <http://lattes.cnpq.br/2356502094702346>, <https://orcid.org/0000-0003-1592-7194>

patients after Roux-en-Y gastric bypass surgery,” enabling a comprehensive understanding of the problem studied. The selection of descriptors used in the search was considering a variety of terms as synonyms in the Brazilian context. The terms used were: “obesity, bariatric surgery, and gut microbiota. And the term in english, “gastric bypass or “Roux-en-Y gastric bypass.” The results demonstrated with weight loss through RYGBP would be a strategy to improve the patient's health. This surgery increases the gut microbiota, to be beneficial in weight loss and in reducing side effects of the procedure itself. However, studies show that this change is perennial and that oral supplementation with probiotics would be necessary for about a year. Note that oral probiotic replacement after RYGBP appears to be important, since a temporary change in the gut microbiota could occur in postoperative patients, or it could increase weight loss and reduce symptoms of side effects. Therefore, a solution could help maintain symbiosis, but further studies are needed, since the intestinal flora is individual and unique, and there is no specific programming protocol with these probiotics.

Key-words: Gastric bypass, Bariatric surgery, Gut intestinal, Obesity.

1 INTRODUÇÃO

A obesidade representa um dos principais desafios da saúde pública global. O excesso de peso acomete até dois terços da população mundial e estima-se que, em 2030, 38% estarão com sobrepeso e 20%, obesidade. O excesso de gordura corporal, em especial a distribuição mais central, está associado a diversas comorbidades (hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, doença cardiovascular aterosclerótica, depressão, doenças osteoarticulares, câncer) que provocam anos de vida perdidos por incapacidade e elevam o risco de morte. Este preocupante cenário tem impacto socioeconômico significativo para a sociedade, reforçando a importância de empenhar esforços na identificação de potenciais focos de controle e prevenção da obesidade.

A obesidade é uma doença complexa que envolve em sua gênese uma multiplicidade de fatores de risco determinantes, sendo considerável parcela deles modificável e, portanto, passível de prevenção (REIS; PRADO; PITITTO, 2019). É uma doença prevalente que pode interferir na homeostase do organismo através praticamente de dois mecanismos. Um de maneira direta pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho locomotor. E outro de maneira indireta enquanto fator de risco para enfermidades tais como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e alguns tipos de câncer. (WANDERLEY; FERREIRA, 2010).

De acordo com De-Oliveira, Schieferdecker e Campos (2021) a obesidade também tem sido associada com a alteração da microbiota intestinal, reduzindo a diversidade microbiana, como a

redução da população genética de bactérias, o que provavelmente pode direcionar para a obesidade e outras comorbidades.

Diante disso a perda de peso seria muito importante e uma das estratégias para isso, em alguns casos, é a realização de procedimento cirúrgico de gastroplastia (cirurgia bariátrica), onde uma das técnicas mais realizadas no mundo é o bypass gástrico em Y de Roux (BPGYR).

Essa cirurgia parece levar a mudanças na microbiota intestinal com aumento relativo de alguns filos de bactérias, no caso *Bacteroides* e *Proteobacteria* além da redução de *Firmicutes*. Isso se deve, possivelmente, às alterações no trânsito gastrointestinal com redução da acidez intestinal além de modificação dos hábitos alimentares e ainda proporcionaria um incremento na perda de peso e a remissão de algumas comorbidades principalmente devido às mudanças no perfil da microbiota dos indivíduos submetidos a este procedimento (WAGNER *et al.*, 2018).

Aron-Wisnewski *et al.* (2019) relata que alguns estudos demonstraram que essa alteração da microbiota intestinal não se sustenta e em um ano, após o pico da alteração do microbioma na cirurgia bariátrica, os níveis bacterianos caem e se mantem baixos por períodos de até 5 anos sendo até mesmo necessário suplementação ou reposição via oral por intermédio de probióticos.

Estudos demonstraram que o uso de probióticos favorece a redução dos sintomas gastrointestinais no pós-operatório, promovendo um aumento de síntese de vitamina B12 e potencializando a perda de peso (WAGNER *et al.*, 2018). Nesse sentido, frente a esse conhecimento, o presente trabalho se justifica com a necessidade de aprimorar o conhecimento sobre a microbiota intestinal e a sua reposição após a cirurgia bariátrica nestes pacientes.

Assim, esse estudo teve como objetivo compreender a microbiota intestinal nos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica pela técnica bypass e avaliar a importância da reposição da microbiota intestinal através da suplementação via oral para o gerenciamento do peso.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que consiste em reunir e sintetizar o conhecimento científico já produzido sobre “importância da reposição da microbiota intestinal no paciente pós cirurgia bariátrica pela técnica bypass,” possibilitando uma compreensão abrangente do problema estudado.

As bases de dados utilizadas, para a pesquisa e seleção dos artigos, foram Medline, Pubmed, Scielo. A seleção dos descritores a serem empregados na busca foi feita considerando-se a variedade de termos empregados como sinônimos no contexto brasileiro. Dessa forma, foram utilizados como descritores os termos: “obesidade, cirurgia bariátrica e microbiota intestinal. E os termos em inglês, “gastric bypass or Roux-en-Y gastric bypass.” Foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2010 até 2023. Para seleção dos artigos era necessário que as palavras chaves estivessem presentes no título e/ou no resumo dos artigos e o idioma dos artigos estarem disponíveis em português e/ou inglês.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Obesidade e alteração da microbiota

Segundo Wanderley e Ferreira (2010) obesidade é uma doença multifatorial, complexa e caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal comprometendo a saúde dos indivíduos e trazendo consigo alterações aos demais sistemas do organismo. Ainda assim como fator de risco para dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e alguns tipos de câncer.

Segundo Reis, Prado e Pititto (2019) a obesidade em todo o seu contexto provoca alterações no microbioma intestinal conhecido também como microbiota intestinal, pode ser considerada um órgão metabólico microbiano composto principalmente por bactérias anaeróbicas que evoluíram juntamente com a fisiologia humana. Esta comunidade de bactérias inclui cerca de 500 a mil espécies, as quais tem aproximadamente 100 vezes mais genes que o genoma humano.

Prada, Carvalho e Saad (2010) relatam que a flora intestinal confere valiosas funções ao hospedeiro, como capacidade de modificar o sistema imune e habilidade para degradar e promover absorção de componentes dietéticos que de outra forma seriam indigeríveis; além de provavelmente, mediar outras funções ainda desconhecidas.

O organismo do indivíduo obeso possui uma microbiota diferente capaz de promover maior eficiência na obtenção de energia dos alimentos. Alguns dos mecanismos propostos estão associados à fermentação. Determinadas bactérias teriam capacidade de fermentar polissacarídeos que não são digeridos pelas enzimas do homem e, assim, aumentariam absorção de monossacarídeos e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). Estes metabólitos ao serem transportados para o fígado levariam à produção de triglicérides (REIS; PRADO; PITITTO, 2019).

Prada; Carvalho; Saad, (2010) observou que apesar de todos esses avanços no entendimento de como a flora intestinal pode regular o balanço energético, muitas questões ainda precisam ser respondidas. Ainda afirma que o intestino humano é mais densamente povoado por microrganismos do que qualquer órgão, e a manipulação da flora intestinal pode representar uma nova abordagem para tratar a obesidade. Entretanto, o papel de prebióticos, probióticos e antibióticos na modulação da flora intestinal na obesidade ainda não estão bem definidos.

Furet *et al.* (2010) afirmam que a microbiota do paciente obeso está associada a redução da variabilidade genética de fenótipos, ou seja, a obesidade altera a ecologia da microbiota intestinal e associa-se com inflamação de baixo grau em humanos.

Isso significa que ocorre uma chamada “pobreza” genética bacteriana quando a obesidade se instala, ainda há uma relação no aumento do IMC e resistência à insulina. Além da redução da riqueza bacteriana, a microbiota sofre profundas alterações composicionais e funcionais durante a obesidade. Um estudo pioneiro publicado em 2005 descobriu que a proporção de *Bacteroidetes* para *Firmicutes* (os dois filos mais comuns dentro do microbiota) é diminuída (DEBÉDAT *et al.*, 2019).

Indivíduos obesos parecem ter menos contagens de *Bacteroidetes* do que indivíduos com peso normal. Ainda em pessoas obesas, essa disbiose parece estar relacionada ao aumento do filo *Firmicutes*, do gênero *Clostridium*, e das espécies *Eubacterium rectale*, *Clostridium coccooides*, *Lactobacillus reuteri*, *Akkermansia muciniphila*, *Clostridium histolyticum* e *Staphylococcus aureus* (GOMES; HOFFMANN; MOTA, 2018).

3.2 Cirurgia bariátrica e microbiota intestinal

A obesidade, por ser uma doença complexa e de difícil controle, surgem diversas abordagens como propostas de tratamento, geralmente sem nenhuma fundamentação científica ou baseadas em estudos curtos e com pequeno número de pacientes. A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes obesos que não apresentaram resposta ao tratamento clínico com medicamentos e mudanças de estilo de vida. A realização da cirurgia bariátrica determina perda de peso de 20-35% do peso inicial após 2-3 anos do procedimento, o que está associado a melhora de complicações da obesidade, como diabetes mellitus tipo 2 e câncer, além de aumentar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - BRASIL, 2017).

Conforme Tomaz e Berti (2010) o objetivo primordial da cirurgia bariátrica é o de promover a redução significativa do peso e a sua manutenção a longo prazo, resultando em resolução completa ou melhora substancial das morbidades relacionadas com a obesidade.

As cirurgias bariátricas podem ser definidas em cirurgias restritivas e mistas, sendo estas últimas foco deste estudo. Dentre as técnicas mistas, a derivação gástrica em Y de Roux ou gastroplastia com derivação gastrojejunal em Y de Roux, com ou sem anel de contenção, tem importância devido a sua elevada eficácia e baixa morbimortalidade (DELEVEDOVE; DELEVEDOVE; SANTOS, 2021).

Sallet, Monclaro e Pizani, (2019) descreve a técnica que envolve dois passos: 1. Um processo restritivo com divisão gástrica por meio de grampeador cirúrgico e redução volumosa do estômago que irá ter um pouch de cerca de 30mL para contato com o alimento, levando a consumo reduzido em quantidade pelo paciente; 2. Um processo disabsortivo criado por meio de duas anastomoses em Y, a gastrenteroanastomose do pouch com o jejuno e uma enteroenteroanastomose entre a alça biliopancreática e a alça alimentar confluindo na alça comum, representado na figura 1. A redução na absorção de carboidratos e gorduras leva à perda de peso ponderal. Além dos fatores macroscópicos, o paciente apresenta também diversas alterações hormonais (redução da grelina e aumento na produção de peptídeo semelhante a glucagon-1 (GLP-1), resultando em redução do apetite e no aumento da secreção de insulina e sua sensibilidade.

Figura 1: Bypass gástrico em Y de Roux.

Fonte: Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (2017).

Isso faz também alterações na microbiota, onde provavelmente há um aumento significativo na riqueza da variabilidade genética. Mais importante ainda, a BPGYR não é capaz de reverter completamente a diminuição inicial da microbiota associada à obesidade, embora os pacientes apresentem grandes reduções de peso e melhorias metabólicas e inflamatórias. Como os pacientes gravemente obesos apresentam microbiota muito baixa na linha de base, a BPGYR não é suficiente para permitir uma mudança de MGR baixa para alta sustentável por mais de 1 ano (DEBÉDAT *et al.*, 2019).

Estudos adicionais confirmam esta observação. A pesquisa publicada por Aron-Wisnewski *et al.* (2019) indicou que após a cirurgia bariátrica houve uma alteração significativa na microbiota intestinal porém não se manteve a longo prazo e dentro de um período de um ano, os níveis bacterianos reduzem e permanecem baixo por até um período de cinco anos.

De-Oliveira, Schieferdecker e Campos (2021) afirma que após a cirurgia bariátrica os hábitos alimentares mudam, os pacientes frequentemente utilizam medicações e suplementos, incluindo probióticos, há intensa mudança do peso corporal e frequentemente os pacientes incorporam hábitos de vida mais saudáveis, como a prática de atividade física e todos esses fatores, isolados ou em conjunto, têm o potencial de influenciar a composição da microbiota intestinal.

Os alimentos funcionais e especialmente os probióticos e prebióticos são conceitos novos e estimulantes. Mediante o surgimento de mais estudos, tem-se uma importância maior nesta classe de suplementos alimentares à base de microrganismos vivos, pois parecem afetar benéficamente o animal hospedeiro, promovendo o balanço de sua microbiota intestinal. O consumo de probióticos e de prebióticos selecionados apropriadamente pode aumentar os efeitos benéficos de cada um deles, uma vez que o estímulo de cepas probióticas conhecidas leva à escolha dos pares simbióticos substrato-microrganismo ideais (SAAD, 2006).

De-Oliveira, Schieferdecker e Campos (2021) demonstraram que aparentemente os enterótipos, que são associações harmônicas funcionais entre diferentes tipos de bactérias que predominam na microbiota intestinal de uma pessoa, como toda a população microbiana intestinal, são moldados principalmente pela dieta habitual, ou seja, por padrões alimentares em longo prazo. As intervenções dietéticas de curto prazo e os probióticos parecem causar apenas mudanças transitórias na microbiota e conclui que a microbiota intestinal é modificada após a cirurgia bariátrica, e essa mudança pode influenciar os enterótipos, principalmente nos primeiros três meses pós-operatórios. Tanto a modificação anatômica e funcional do trato intestinal consequente à cirurgia

bariátrica como as modificações dietéticas impostas pela operação parecem ser responsáveis pela mudança dos enterótipos após ela. O uso de suplemento probiótico em pacientes obesos não se associou com mudanças duradouras de enterótipo. Resta investigar se o uso de probióticos após a cirurgia bariátrica poderia influenciar o enterótipo.

A cirurgia bariátrica parece alterar a comunidade microbiana. As mudanças em geral ocorrem a partir do terceiro mês tanto na técnica de BGYR como de banda gástrica. Não há consenso da duração dessa mudança e poucos estudos investigaram tais mudanças por mais de um ano, mas um relatou que a mudança produzida pela operação é específica na microbiota e pode persistir por até uma década. Outros estudos demonstram que somente se sustentam por um ano, não se perdurando cabendo então o uso suplementar de probióticos (DE-OLIVEIRA; SCHIEFERDECKER; CAMPOS, 2021).

Outros trabalhos na literatura mostram a não sustentação das mudanças, alguns informando ainda ser surpreendente, apesar da grande perda de peso e melhorias metabólicas pós-cirurgia bariátrica, a baixa microbiota não foi totalmente resgatada. O microbioma aumentou significativamente após cirurgias, mas a maioria dos pacientes permaneceu com baixa variabilidade genética da microbiota em um ano, momento em que as melhorias induzidas pós-bariátrica atingem seu pico. Este fenótipo permaneceu semelhante mesmo após 5 anos (ARON-WISNEWSKY *et al.*, 2019).

A flora intestinal confere valiosas funções ao hospedeiro, como capacidade de modificar o sistema imune e habilidade para degradar e promover absorção de componentes dietéticos que de outra forma seriam indigeríveis; além de provavelmente, mediar outras funções ainda desconhecidas (PRADA; CARVALHO; SAAD, 2010), então nesses casos pós cirurgia bariátrica seria recomendado a suplementação com probióticos?

Aron-Wisnewski *et al.* (2019) questionam se esta intervenção específica de suplementação com probióticos poderia ser útil para enriquecer a variabilidade genética da microbiota intestinal em pacientes pós-operatórios de BPGYR. Assim, uma perspectiva deste trabalho seria usar estratégias visando restaurar o ecossistema da microbiota intestinal antes ou durante a intervenção de cirurgia bariátrica e examinar se essas intervenções poderiam melhorar ainda mais a microbiota e/ou os resultados clínicos pós-cirurgia bariátrica.

Furet *et al.* (2010) mostrou que após BPGYR, quanto maior o aumento nas proporções de *Bacteroides/Prevotella*, melhor a redução da massa de gordura corporal e leptina plasmática. Essas

associações foram dependentes da ingestão energética. Afirmam ainda em seu trabalho que a razão Firmicutes-Bacteroidetes estimada diminuiu substancialmente durante a perda de peso, observação que foi feita principalmente devido ao aumento de *Bacteroides/Prevolla*. Os componentes da microbiota intestinal dominante se adaptam rapidamente em uma situação semelhante a fome induzida por BPGYR, enquanto a espécie *F. prausnitzii* está diretamente ligada à redução do estado de inflamação de baixo grau na obesidade e no diabetes mellitus tipo 2, independentemente da ingestão de calorias, bem como também bactérias lácticas incluindo o grupo *Lactobacillus/Leuconostoc/Pediococcus* e o gênero *Bifidobacterium*.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observou-se que a reposição de probióticos via oral para recompor a microbiota intestinal pós cirurgia By-pass gástrico em Y de Roux parece ser importante, já que poderia ocorrer mudança temporária benéfica da microbiota intestinal nos pacientes em pós-operatório, o que poderia aumentar a perda de peso e reduzir sintomas de efeitos colaterais. Porém, esse aumento demonstra ser de curto período, cerca de um ano, e, portanto, a reposição poderia ajudar a manter a simbiose. No entanto, mais estudos são necessários, pois a flora intestinal de cada indivíduo é única e não se tem um protocolo específico de reposição com esses probióticos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (BRASIL). Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos. Gerência Geral de Regulação Assistencial. Gerência de Monitoramento Assistencial. Coordenadoria de Informações Assistenciais. **Manual de diretrizes para o enfrentamento da obesidade na saúde suplementar brasileira** – Rio de Janeiro, ANS, 6.5 MB; ePUB. 2017. Disponível em: https://www.ans.gov.br/images/Manual_de_Diretrizes_para_o_Enfrentamento_da_Obesidade_na_Saúde_Suplementar_Brasileira.pdf. Acessado em: Ago. 2023.

ARON-WISNEWSKY, J. *et al.* Major microbiota dysbiosis in severe obesity: fate after bariatric surgery. *Gut*, Paris, França, v. 68, n. 1, p. 70-82, 2019. <http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316103>. Disponível em: <https://gut.bmj.com/content/gutjnl/68/1/70.full.pdf>. Acessado em: Ago. 2023.

DELEVEDOVE, A. A. M.; DELEVEDOVE, M.; SANTOS, M. O. Cirurgia bariátrica: aspectos gerais, técnicas e condutas do pré ao pós-operatório. 1 ed - Goiânia: **Sbcsaúde**, 144 p. 2021. Disponível em: <https://editorasaude.com.br/wp-content/uploads/2021/09/livro-cirurgia-bariatrica-completo-com-capa.pdf>. Acessado em: Nov. 2023.

DE-OLIVEIRA, G. J. M.; SCHIEFERDECKER, M. E. M.; CAMPOS, A. C. L. Enterótipos em obesos são modificados pela cirurgia bariátrica, uso de suplementos probióticos e hábitos alimentares? **ABCD Arq Bras Cir Dig**. vol. 34, n. 2. p:e1601. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/cQnvXQ8Yh3KFWNWfh4m4T5d/?lang=pt&format=pdf>. Acessado em: Ago. 2023.

DEBÉDAT, J. *et al.* Gut Microbiota Dysbiosis in Human Obesity: impact of bariatric surgery. **Current Obesity Reports**, [S.L.], v. 8, n. 3, p. 229-242, 13 jun. 2019. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-019-00351-3>. Acessado em: Ago. 2023.

FURET, J.-P. *et al.* Differential Adaptation of Human Gut Microbiota to Bariatric Surgery–Induced Weight Loss. **Diabetes**, [S.L.], v. 59, n. 12, p. 3049-3057, 28 set. 2010. Disponível em: <https://diabetesjournals.org/diabetes/article/59/12/3049/26331/Differential-Adaptation-of-Human-Gut-Microbiota-to>. Acessado em: Ago. 2023.

GOMES, A. C.; HOFFMANN, C.; MOTA, J. F. The human gut microbiota: metabolism and perspective in obesity. **Gut Microbes**, [S.L.], vol. 9, n. 4. p. 1-18, 2018. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/19490976.2018.1465157>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2018.1465157>. Acessado em: Ago. 2023.

PRADA, P. O.; CARVALHO, B. M.; SAAD, M. J. A. **Tratado de Obesidade**. São Paulo, Flora Intestinal e Obesidade. 92 cp. p. 737-740. 2010.

REIS, V. P. P.; PRADO, M. G.; PITITTO, B. A. Cirurgia Bariátrica e Metabólica - Abordagem Multiprofissional – **Obesidade Uma Epidemia Mundial**. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 1, ed. 2 cp. 20 p. 2019.

SAAD, S. M. I. Probióticos e prebióticos: o estado da arte. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**: Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 1-16, mar. 2006. Disponível em: <http://www.laticiniobatalha.com.br/probiotico.pdf>. Acessado em: Jun. 2023.

SALLET, J. A.; MONCLARO, T. V.; PIZANI, C. E. Cirurgia bariátrica e metabólica – **Cirurgia Bariátrica: Principais Técnicas, Indicações e Contraindicações**. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 1. ed. 20 cp. 169, 171p. 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA (SBCBM). 2017. **Cirurgia bariátrica**. Técnicas cirúrgicas. Disponível em: <https://www.scbm.org.br/tecnicas-cirurgicas-bariatrica/> Acessado em: Set. 2024.

TOMAZ, S; BERTI, L.V. **Tratado de obesidade**. Princípios Básicos do Tratamento: Indicações e Objetivos. São Paulo, 2010. 72 cp. 573 p.

WAGNER, N. R. F. *et al.* Mudanças Na Microbiota Intestinal E Uso De Probióticos No Pós-Operatório De Bypass Gástrico Em Y-De-Roux E Gastrectomia Vertical Sleeve: Uma Revisão Integrativa: an integrative review. **Abcd. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**: ABCD Arq Bras Cir Dig, São Paulo, v. 31, n. 4, p. 1-5, 6 dez. 2018. FapUNIFESP (SciELO).

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/Xvzm3NfrR6S55DqTnZDYHNG/?lang=en>. Acessado em: Mar. 2023.

WANDERLEY, E. N.; FERREIRA, V. A. Obesidade: uma perspectiva plural. **Ciência & Saúde Coletiva: CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA**, Diamantina Mg, v. 15, n. 1, p. 185-194, jan. 2010. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/cxTRrw3b5DJcFTcbp6Yh-Cry/?lang=pt>. Acessado em: Maio. 2023.